

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**УРОЧИСТЕ ОСВЯЧЕННЯ АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У КИЄВІ 19 СЕРПНЯ 1767 р.
(До 250-ї річниці храму)**

Андріївська церква у Києві була найвідомішим міським “довгобудом” середини XVIII ст. Освячення місця, обраного для будівництва храму, було здійснено київським митрополитом Рафаїлом (Заборовським) ще у серпні 1744 р. Втім, у зв’язку зі складними геологічними особливостями місцини, будівництво затяглося – споруда була завершена “вчерне” лише 1751 р.¹ У 1752–1753 рр. тривали роботи з виготовлення елементів внутрішнього убранства та розписів інтер’єрів Андріївської церкви. Їх планували завершити до весни 1753 р., коли у Київ для освячення храму мала завітати його фундаторка – імператриця Єлизавета Петрівна. Утім, її планам не судилося збутися. Вважається, що візит імператриці до Києва було скасовано через викриття замаху проти неї, який готував поручик Бутирського полку Іоасаф Батурин². Після 1753 р. роботи з опорядження храму загальмувалися, а імператриця Єлизавета Петрівна (1741–1761) так і не знайшла часу на візит до Києва аж до самої смерті³. Питання освячення Андріївської церкви судилося вирішити іншому монарху – імператриці Катерині II (1762–1796).

На початку 60-х рр. XVIII ст. Андріївська церква де-факто була готовою до освячення, утім це питання постійно відкладали на невизначений термін. Все це призвело до того, що споруда ще не діючого храму поступово опинилася в аварійному стані. Рішення про освячення Андріївської церкви було прийнято доволі несподівано. М. Дегтярьов та В. Корнеєва відзначають, що “у 1767 р. київський губернатор Ф. М. Воєйков відправляється до Москви і звертається до Катерини II з проханням про виділення з казни необхідних для ремонту (Андріївської церкви – І. Н.) грошей. Гроші він не одержав, але Катерина II віддала наказ освятити Андріївську церкву, незважаючи на її незадовільний стан та відсутність деяких необхідних ритуальних предметів”⁴. Український письменник Михайло Старицький (1840–1904) в історичній повісті “Останні орли” (1901) так охарактеризував вдачу київського та новоросійського губернатора, генерал-аншефа Ф. Воєйкова (1766–1775): “Ніхто не міг ліпше виконати волю цариці, ніж київський генерал-губернатор Федір Матвійович Воєйков; хитрий і спритний вельможа, випробуваний в мінливостях двірцевого життя, він завжди знав, куди вітер віє, і вмів пристосуватись до будь-яких обставин”⁵. Хоча твір М. Старицького має художній характер, вдача київського губернатора була підмічена автором надзвичайно влучно – Андріївську церкву освятили майже миттєво.

7 серпня 1767 р. Ф. Воєйков написав лист до Митрополита Київського та Галицького Арсенія (Могиланського), у якому закликав його готуватися до освячення Андріївської церкви у найближчий час: “В бытность мою (Ф. Воєйкова – І. Н.) в Москве ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО (Катерина II – І. Н.) высочайше имянным словесным повелением соизволила мне указать: чтобы киевская С(вя)таго Апостола Андрея Первозванного церковь была в непродолжительном времени освящена. Я почитаю за должность о сем Монаршем Ея величества повеленіи вашему Преосвященству для надлежащаго по оном исполненія сообщить моим достойнопочитаніем”⁶. 19 серпня 1767 р. (за старим стилем), тобто менш ніж за 2 тижні після ля губернаторського листа, храм був освячений.

Детальний опис урочистого освячення Андріївської церкви зберігся у творі безпосереднього свідка цієї події – ігумена Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іакова Воронковського. “Сей Арсеній митрополит в верхнем граде Кieve на Бастионе в описании митрополита Киевского Рафаила Заборовского прописанную Церковь Святого апостола Андрея Первозванного Каменную ружную, в лето 1767, месяца августа 19 на святого мученика Андрея Стратилата...

¹ Нетудихаткін І. Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова (1896–1918). – К. : Самміт-Книга, 2016. – С. 133.

² Там само. – С. 86.

³ Там само. – С. 137.

⁴ Дегтярьов М. Г., Корнеєва В. І. Андріївська церква. – К.: Техніка, 1999. – С. 44.

⁵ Старицький М. Останні орли: історична повість із часів гайдамаччини. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 456.

⁶ Нетудихаткін І. Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова. – С. 143.

освятити”, – відзначає ігумен¹. Безперечно, день освячення храму було обрано не випадково, адже на нього припадало свято “літнього Андрія” – святого воїна-мученика Андрія Стратилата. Щонайменше до 1915 р. у Андріївській церкві (на почесному місці біля проповідницької кафедри) перебувала ікона Андрія Стратилата у дерев'яному кіоті – знакового святого для київського храму апостола Андрія Первозваного. На жаль, до нашого часу цей образ не зберігся².

Чин освячення храму виконав київський митрополит Арсеній (Могилянський), у присутності високих церковних ієрархів, а саме: *“преосвященнаго Симеона Кончаревича Епископа Далмацкаго оставшагося в Києве на житие, и пребывшаго въ Киевопетропавловском монастыре, и Киевских монастырей архиепископов Печерской лавры Зосимы, Пустиннониколаевского Гедеона Сломенскаго, Золотоверхомихайловскаго Модеста Лебеда, братскоучилищного Самуила Миславского, Нежинского Благовещенскаго Назарет Богородичин нарекаемого монастыря архимандрита Епифанія Могилянскаго и Глуховскаго Петропавловскаго монастыря Архимандрита Феоктиста Масулскаго, да игуменов выдубицкаго Іакова, и петропавловскаго подолскаго Петра Артовскаго, и всего Киевских церквей духовенства”*³.

Серед ієрархів, які “сослужили” митрополиту 19 серпня 1767 р., були непересічні постаті, що залишили помітний слід в історії. Насамперед привертає увагу постать *“Епископа Далмацкаго”*. Симеон Кончаревич (бл. 1690–1769) – єпископ Далмації, духовний лідер православних сербів, що населяли цей регіон на узбережжі Адріатичного моря, який у середині XVIII ст. перебував під владою Венеції (нині – територія Республіки Хорватія). У зв'язку з силовим насадженням католицизму в регіоні, православні серби Далмації у середині XVIII ст. масово переселялися на терени Російської імперії. Зокрема у жовтні 1758 р. бл. 500 далматинських сербів на чолі з єпископом Симеоном прибули до Києва. *“Епископ (Симеон Кончаревич – І. Н.) був оголошений в Далмації за свою активність в Росії державним злочинцем, за голову якого призначено винагороду. У 1762 р. він поселився у Києві, у Петропавлівському монастирі, у якому жив до смерті 1769 року. Тут він написав “Літопис світських та церковних подій” – історію сербів у Далмації”*, – відзначає історик І. Чернописький⁴.

Цікавими є постаті й інших ієрархів, які брали участь в освяченні Андріївської церкви. Зокрема, архієпископ Пустинно-Миколаївського монастиря у Києві Гедеон Сломинський (бл. 1715–1772) свого часу був ректором Слов'яно-греко-латинської академії у Москві; архієпископ Києво-Братського Богоявленського монастиря Самуїл Миславський (1731–1796) в подальшому став Митрополитом Київським та Галицьким; архімандрит Ніжинського Богородичного монастиря Єпифаній Могилянський (?–1787), брат митрополита Арсенія, 1743 р. був проповідником при імператорському дворі у Санкт-Петербурзі, а його проповіді навіть виходили друком у Москві; архімандрит Глухівського Петропавлівського монастиря Феоктист Мочульський (1729–1818) в подальшому відомий письменник та вчений, якого за заслуги у науково-академічній діяльності обрали почесним членом Харківського університету (1815) та Російської академії наук (1815); ігумен Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іаков Воронковський (?–1774), який написав знаковий твір з історії Софійського монастиря в Києві – *“Кафедральний Києво-Софійський монастир та його намісники”*⁵. Вся ця “плеяда” церковних діячів взяла участь в урочистому богослужінні 19 серпня 1767 р.

Іаков Воронковський зазначив, що під час освячення храму у його престол було вкладено частинки мощей шанованих святих: *“в жертвенник в напестольной мраморной доске в ковчежце серебрянном положены мощи: Святаго Священномученика Харлампія, Святаго Священномученика Анфима, Святаго великомученика Георгия, Святаго великомученика Пантелеймона, Преподобного Моисея Угурина Печерского, Святыя великомученицы Евфимии, Свя-*

¹ *Воронковський І.* Кафедральний Києво-Софійський монастир і його наместники // КЕВ. – 1864. – № 13. – С. 412-422.

² *Нетудихаткін І.* Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова (1896–1918). – С. 15.

³ *Воронковський І.* Кафедральний Києво-Софійський монастир і його наместники. – С. 412-422.

⁴ *Чернописький І.* Причину асиміляції сербів в релігійно та мовно спорідненому середовищі // Сеоба срба у Руско царство половином XVIII века. Зб. радова са међунар. научн. скупа у Новом Саду, 7-9 маја 2003. – Нови Сад, 2005. – С. 354.

⁵ *Кравецький А. Г.* Гедеон Сломинський // Православная энциклопедия. – М., 2005. – Т. X. – С. 519-520; *Костюк Н.* Архієпископ Белгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово-музичної культури впродовж останньої третини XVIII – перших десятиліть XIX ст. // Студії мистецтвознавчі. – 2014. – № 3. – С. 58-59.

тя великомучениці Варвари, Святыя великомучениці Параскевы”¹. Мощі більшості названих святих на початку XIX ст. було зафіксовано у Софійському соборі. Так, київський митрополит Євгеній (Болховітінов) 1824 р. відзначив наявність у храмі мощей ранньохристиянських святих Харлампія († 202 р., Магnezія у Фесалії), Анфіма Нікомідійського († 302 р., Нікомідія), Георгія Переможця († 303 р., Нікомідія), Пантелеймона († 305 р., Нікомідія), Євфимія († 307 р., Халкідон), Варвари († 306 р., Іліополь Фінікійський), Параскеви († 300 р., Іконія)². Відомо, що мощі святого Моїсея Угрина Печерського зберігали у Києво-Печерському монастирі, а святої Варвари – у Михайлівському Золотоверхому. Отже, святі мощі могли бути надані до Андріївської церкви 1767 р. з усіх трьох названих вище монастирів.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРО ВПЛИВ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА РОЗПОВІДЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА ПРО ПРП. МИКОЛУ СВЯТОШУ

У сучасній історичній науці вже визнаним є той факт, що традиція ісихазму потрапила на Русь одночасно з прийняттям нею християнства. І викликано це було передусім тим, що ісихазм містить вчення про Богопізнання та Спасіння-Обоження, тобто вчення про досягнення святості. Без цього Православ'я було б неможливим. Ісихазм, згідно з М. Струве, є “зосередженням християнської благої вісті на найголовнішому, на єдиному, на потребу всім і в богопізнанні, і в богопоклонінні, і у воцерковленні життя. Христос-Бог вплився не для того, аби принести світові ще одне вчення, нехай і найдосконаліше, а для того, щоб людина мала доступ не до природи Самого Бога, звичайно, але до божественних світлоносних енергій, що струмляться з нього”³.

Вплив практики ісихазму на патерикове Житіє прп. Миколи Святоші вже давно був помічений вченими. Здається, першим, хто відзначив наявність у Печерському патерику безпосередньої інформації про практику Ісусової молитви у ранньому Києво-Печерському монастирі, був Г.П. Федотов. Так, стосовно Житія прп. Миколи Святоші, він записав: “Його, (прп. Миколу Святошу – *авт.*), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалися безперервним виголошенням молитви Ісусової (*перший відомий приклад на Русі*)”⁴.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика “Про преподобного Святошу, князя Чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: “Господи Ісусе Христе, сыне божій, помилуй мя”⁵. Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського “розумного роблення”, або Ісусової молитви, що вочевидь практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі.

Темі впливу практики ісихазму на оповідання Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу присвятила окрему статтю дослідниця С. Шуміло⁶. Вона пише, що якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, тому що він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁷.

¹ Воронковський І. Кафедральний Києво-Софійський монастир і его наместники. – С. 412-422.

² Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. – К. : Логос, 2011. – С. 32-33.

³ Струве Н. А. Тайна исихазма // Вестник русского христианского движения (Париж–Нью-Йорк–Москва). – 1992. – № 164. – С. 3-4.

⁴ Федотов Г. П. Святыя Древней Руси. – М., 1990. – С. 70.

⁵ Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. — К. : Час, 1991. – С. 114.

⁶ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. – 2012. – № 3 (405). Березень-квітень. – С. 3-8.

⁷ Там само. – С. 4.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	191
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	194
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	197
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	199
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	203
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	208
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	211
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	220

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017